

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

ПАРАТУРИЗМ В МИРЕ И В УЗБЕКИСТАНЕ

Салиева Нодира Шомирза кизи

магистрант

Национальный университет им. Мирзо Улугбека

e-mail: nodira.salieva.94@mail.ru

Аннотация: В данной статье автор рассматривает направление паратуризма в мире и в Узбекистане. Проведен краткий анализ показателей количества людей с инвалидностью в Узбекистане. В статье освещена доступность туристической сферы для людей с инвалидностью на примере таких стран, как Франция, Германия, Испания, Англия, США. В статье акцентируется внимание на помощи инвалидам посредством туристической индустрии в мире, а также в Узбекистане.

Ключевые слова: паратуризм, инвалидность, путешественники, объекты культуры, инвалиды-колясочники.

PARATOURISM IN THE WORLD AND UZBEKISTAN

Salieva Nodira

Annotation: In this article, the author considers the direction of paratourism in the world and in Uzbekistan. A brief analysis of indicators of the number of people with disabilities in Uzbekistan was carried out. The article highlights the availability of the tourism sector for people with disabilities on the example of countries such as France, Germany, Spain, England, and the USA. The article focuses on helping people with disabilities through the tourism industry in the world, as well as in Uzbekistan.

Key words: paratourism, disability, passengers, cultural objects, handicap.

Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не может ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям формирует социальную и экономическую политику в отношении инвалидов. По оценкам ООН, в мире насчитывается 10 % населения страдающих различными видами физических, умственных и сенсорных расстройств. Они представляют собой самую многочисленную группу меньшинств. Физические ограничения часто не позволяют им посещать общественные учреждения и пользоваться транспортом⁹.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает тенденцию увеличения этой цифры в связи с ростом численности населения, достижениями

⁹ Андреева, И.В. Паратуризм: теория, практика, перспективы. – Барнаул, 2016. – 284 с.

медицинской науки и процессом старения населения. В странах, в которых предполагаемая продолжительность жизни превышает 70 лет, в среднем около 8 лет (или 1,5 % от общей продолжительности жизни) приходится на годы, связанные с инвалидностью. В Узбекистане 2% населения зарегистрированы как инвалиды. В частности, по состоянию на 1 января 2017 года инвалидами признаны 650 284 человека, из них 84 908 - дети до 16 лет. Ежегодно они получают 2,5 трлн. сумов пенсий и пособий из госбюджета¹⁰.

Паратуризм как особое направление туризма меняет свои формы и масштабы, наиболее динамично развиваясь в последнее десятилетие. Он пока не приобрел массовый характер, но эксперты рынка подтверждают активный рост спроса на доступный туризм во всем мире и зарождение его в Узбекистане.

Н.В.Белоусова пишет – «Экономически выгодным для развития социального туризма является не наличие отдельных единичных инфраструктурных элементов, а созданная целевая система, обеспечивающая доступ людей к полноценному отдыху, а значит и к эффективному восстановлению физических и духовных сил. Так, например, в Германии, с целью развития культурно-познавательного туризма, места досуга оснащены с учетом потребностей маломобильных граждан. В музеях и театрах, как правило, предлагаются кресла-коляски, которыми могут воспользоваться люди с инвалидностью». А также она предлагает таблицу некоторых стран в которых развит паратуризм.

Таблица – Зарубежные страны, в которых наиболее развит инклюзивный туризм (по Н.В.Белоусовой 2019)

Название страны	Уровень безбарьерной среды	Виды туризма
Испания	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 90%	Горнолыжный, парусный, научно-познавательный, пляжный
Финляндия	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 70%	Рейма Кантри (сафари на собаках, лошадях, четырехколесных мотоциклах, снегоходах (зимой), а также рыбная ловля, гребля, плавание на плотках и лыжи), гольф, керлинг

¹⁰ <https://minzdrav.uz/uz/documentation/discussion.php?ID=52073>

Израиль	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 85%	Культурно-познавательный, пляжный, религиозный
Греция	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 65%	Культурно-познавательный для незрячих
Венгрия	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 65%	Преобладает культурнопознавательный, пляжный, лечебно-оздоровительный
Чехия	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 95%	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, осязательные тропинки в мир, ивент-туры (организация международных фестивалей для людей с ограниченными возможностями здоровья), горнолыжный, скутерный, интеллектуальный
Германия	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 95%	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный
Франция	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 85%	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, горнолыжный, скутерный
Великобритания	Адаптированы все элементы	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, интеллектуальный
США	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 80%	Культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, параолимпийские игры
Австралия	Адаптированы все элементы туристической инфраструктуры почти на 75%	Культурно-познавательный, экологический, пляжный, парусный, дайвинг

По интернет сайтам можно получить информацию о доступности людей с отклонениями к полноценному отдыху. Ниже приводим некоторых стран из них.

Франция законодательно обязала соблюдение туристической доступности при строительстве любых объектов инфраструктуры. Все туристские объекты ориентированы на получение знака "Туризм и инвалидность", обозначающего, что отель или курорт работает для всех без исключения. В настоящее время знак имеют более четырех тысяч заведений.

Испания. В Испании постоянно увеличивается число инициатив, направленных на доступность культурного туризма для всех.

По данным социологических опросов, одним из лидеров по доступности среди городов Европы является Барселона. Музеи города оборудованы видео гидами с сурдопереводом для инвалидов по слуху, существуют специальные такси для инвалидов-колясочников, 87 % станций метро доступно для инвалидов. Проекты, ориентированные на маломобильных туристов, обеспечиваются государственными беспроцентными кредитами.

Все больше городов Испании предлагают маршруты, на которых нет архитектурных барьеров. Отличным примером служат города, включенные в список Всемирного наследия. Алькала-де-Энарес, Авила, Баэса, Касерес, Кордова, Куэнка, Эйвисса, Мерида, Саламанка, Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Сантьяго-де-Компостела, Сеговия, Таррагона, Толедо и Убеда разработали доступные маршруты для посещения значительного числа памятников архитектуры. В Сарагосе есть маршрут, который включает памятники архитектуры, полностью доступные для людей с ограниченной подвижностью, такие как базилика Пилар, основной символ города, или здание биржи Лонха. Другие здания, например, башня базилики Пилар или собор Сан-Сальвадор, также являются доступными, однако их нужно посещать с сопровождающим или через альтернативный вход, который откроют по вашей просьбе¹¹.

Соединенные Штаты Америки. США открыты к инвалидности, а условия, созданные для инвалидов и пенсионеров, являются в стране предметом национальной гордости. Точной статистики нет, но по разным подсчетам инвалидами являются 7-13 % жителей страны. По некоторым источникам до 25 % американцев имеют те или иные отклонения здоровья, выражающиеся в серьезных проблемах со слухом, зрением, возможностью передвижения, недостатке умственных способностей.

¹¹ <https://www.spain.info/ru/znakomstvo-ispantia/kultura-dlia-vsekh-ispantia/>

Узбекистан. Для того чтобы сделать туризм доступным в Узбекистане, именно в Чирчикском бассейне, как и в других регионах мира, должны внедряться инновации, которые будут предназначены для беспрепятственного передвижения туристов с инвалидностью и других групп населения. И перед тем как посетить какое-либо место турист может воспользоваться интернет ресурсами, в которых должно быть подробно указано, какие услуги ему доступны и к кому можно обратиться в случае проблемы.

Министерство туризма Узбекистана уделяет особенное внимание на развитие инклюзивного туризма (туризм без препятствий, паратуризм) и в партнерстве с Обществом инвалидов Узбекистана осуществляет благотворительный проект «Путешествие для всех». В рамках XXV Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути» организовано путешествие для 25 человек с ограниченными возможностями, проживающих в Наманганской области в город Ташкент.¹²

За два дня путешественники посетили достопримечательности (комплекс «Хаст-Имам», парк «Навруз», комплекс «Нумо Арена» и др.) города Ташкента, а также церемонию открытия XXV Ташкентской международной туристической ярмарки. В ходе путешествия было изучено текущее состояние инфраструктуры, относящейся к данному виду туризма и намечено осуществление мероприятий по ее развитию.

Узбекистан имеет огромный потенциал для развития туризма. С этой точки зрения приняв зарубежный опыт можно развивать доступность в туристических объектах для посещения людей с инвалидностью.

Использованная литература

1. Андреева, И.В. Паратуризм: теория, практика, перспективы. – Барнаул, 2016. – 284 с.
2. Н.В.Белоусова Естественные аспекты туристической деятельности (география, биология, экология, здоровье сбережение) ISSN 2410-3810 туризм и гостеприимство. 2019. №1
3. <https://minzdrav.uz/uz/documentation/discussion.php?ID=52073>
4. <https://www.spain.info/ru/znakomstvo-ispaniia/kultura-dlia-vsekh-ispaniia/>
5. <https://uzbektourism.uz/>

¹² <https://uzbektourism.uz/>